

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 129-135
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14263227)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14263227>

Peran Pendidikan Dalam Mendukung Konservasi Untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS)

Hikmah Lailatul¹, Nugraheni Nursiwi²

¹²PPG Calon Guru Universitas Negeri Semarang

Email: hikmahlala3@gmail.com, nursiwi@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pendidikan sangat penting untuk mendukung konservasi. Siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi mereka juga memperoleh kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan melalui pendidikan konservasi. Pendidikan ini mengajarkan generasi muda untuk memahami pengaruh tindakan manusia terhadap alam dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu untuk melestarikan sumber daya alam. Pendidikan konservasi memiliki potensi besar untuk membentuk generasi yang berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan di masa depan dengan menerapkan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lapangan, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang sejalan dengan prinsip SDGs.

Kata Kunci: Pendidikan, Konservasi, SDGs, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

To achieve the sustainable development goals (SDGs), education is essential to support conservation. Students not only gain knowledge about ecosystems and biodiversity, but they also gain awareness and responsibility towards the environment through conservation education. This education teaches the younger generation to understand the impact of human actions on nature and encourages them to do something to conserve natural resources. Conservation education has great potential to shape a generation that is committed to environmental sustainability in the future by implementing an environmental-based curriculum, field activities, and the use of environmentally friendly technologies that are in line with the principles of SDGs.

Keywords: Education, Conservation, SDGs, Sustainable Development

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan adalah prinsip fundamental yang memandu arah pembangunan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Prinsip ini mencakup upaya mendorong motivasi, semangat, dan tekad dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik bagi diri sendiri, orang lain, serta menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam jangka panjang (Vilmala et al., 2022). Pendidikan memiliki peran krusial dalam proses pembangunan nasional sebuah negara (Qodriani et al., 2022). Oleh sebab itu, peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung pembangunan nasional (Nikdel Teymori & Fardin, 2020). Konsep ini diwujudkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yang meliputi 17 tujuan strategis, salah satunya berfokus pada perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam (United Nations, 2015). Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, berbagai pihak telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai konservasi ke dalam kurikulum pendidikan serta aktivitas sekolah untuk membangun fondasi keberlanjutan yang kuat (UNESCO, 2021).

Pendidikan berbasis lingkungan telah menjadi komponen kunci dalam strategi untuk menginternalisasi nilai-nilai konservasi sejak usia dini. Pendidikan ini tidak hanya berperan dalam memperkaya pengetahuan peserta didik tentang aspek-aspek ekosistem, tetapi juga membantu

membangun kesadaran ekologi yang lebih dalam dan mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih ramah lingkungan. Pemberian pendidikan tentang pelestarian lingkungan bertujuan untuk mengembangkan pola pikir yang berorientasi pada keberlanjutan serta mendorong tindakan yang mendukung pelestarian alam (Milasari & Nugraheni, 2024). Konservasi, yang secara umum diartikan sebagai usaha perlindungan dan pelestarian sumber daya alam untuk mencegah kerusakan, membutuhkan pendekatan pengelolaan yang bijaksana. Pengelolaan ini meliputi tindakan pemeliharaan, peningkatan kualitas sumber daya alam, serta penjagaan keanekaragaman hayati yang diatur dalam berbagai regulasi dan kebijakan hukum (Sofia & Nugraheni, 2023).

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung upaya konservasi. Melalui pendidikan, individu diberikan kesempatan untuk memahami secara mendalam pentingnya melestarikan sumber daya alam. Pendidikan konservasi dianggap sebagai salah satu strategi paling efektif untuk menciptakan generasi yang sadar lingkungan, memiliki keterampilan, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya secara bijaksana (Milasari & Nugraheni, 2024). Efek jangka panjang dari pendidikan ini sangat berpengaruh dalam membentuk generasi yang memahami dampak buruk dari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Generasi yang teredukasi dengan baik akan terdorong untuk mengambil langkah-langkah positif yang dapat mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan (Sofia & Nugraheni, 2023).

Lebih jauh lagi, pendidikan konservasi berperan dalam mendukung pencapaian SDGs dengan menyediakan pemahaman yang luas mengenai hubungan antara manusia dan lingkungan. Kurikulum pendidikan konservasi mencakup topik-topik penting seperti ekosistem, keanekaragaman hayati, dan dampak aktivitas manusia terhadap perubahan iklim serta keseimbangan ekologi. Diharapkan peserta didik dapat menyadari bahwa tindakan sehari-hari mereka memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kelestarian alam. Pemahaman ini membangun kesadaran bahwa langkah-langkah kecil, seperti pengurangan limbah plastik atau hemat energi, memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan dalam jangka panjang (Fitriyah & Nugraheni, 2024). Menurut penelitian, pendidikan konservasi yang terstruktur dan sistematis dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, berempati terhadap lingkungan, serta memiliki kesadaran kuat untuk melindungi ekosistem yang ada.

Dalam praktiknya, pendidikan konservasi memerlukan pendekatan yang beragam dan dapat diimplementasikan baik di sekolah maupun dalam komunitas masyarakat. Beberapa pendekatan yang efektif meliputi kegiatan pembelajaran di luar ruang seperti observasi alam, program penghijauan, dan proyek penelitian lapangan yang mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Kampanye lingkungan yang mengajak siswa berpartisipasi dalam kegiatan advokasi dan aksi nyata untuk menjaga kelestarian alam juga terbukti efektif. Selain itu, integrasi kurikulum hijau yang menekankan penggunaan sumber daya secara bijaksana serta pentingnya pelestarian alam menjadi salah satu bentuk penerapan pendidikan konservasi. Kurikulum ini meliputi pengajaran tentang cara-cara praktis menjaga lingkungan, seperti pengomposan, daur ulang, dan pengelolaan sampah yang tepat.

Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses pembelajaran juga berperan penting dalam memperkuat pendidikan konservasi. Teknologi seperti pembelajaran daring dapat mengurangi penggunaan kertas, sementara proyek-proyek sekolah yang berfokus pada energi terbarukan, seperti panel surya dan turbin angin mini, memberikan pengalaman belajar yang menarik dan mendidik siswa tentang manfaat energi bersih. Langkah-langkah ini selaras dengan prinsip SDGs yang mengutamakan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat, dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Pramesti & Nugraheni, 2024).

Harapannya, dengan adanya pendidikan konservasi yang terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem pendidikan, terbentuklah generasi yang memiliki wawasan luas, keterampilan praktis, serta sikap yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Pendidikan ini berfungsi sebagai alat untuk membekali generasi muda dengan pemahaman tentang pentingnya menjaga sumber daya alam, tidak hanya demi kesejahteraan mereka sendiri tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Fitriyah dan Nugraheni (2024) menegaskan bahwa pendidikan yang inklusif dan berkualitas, yang diperkaya dengan pendekatan konservasi dan teknologi, dapat menciptakan masyarakat yang sadar lingkungan dan berperan aktif dalam kelestarian alam. Milasari dan Nugraheni (2024) juga menekankan bahwa pendidikan konservasi yang dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi modern akan mampu menciptakan generasi yang adaptif, berpikiran terbuka, serta memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap keberlanjutan lingkungan di masa depan.

METODE

Penulisan ini menggunakan tinjauan menyeluruh dari artikel dan jurnal yang memenuhi persyaratan dan terkait dengan topik yang dipilih. Ini mencakup pendidikan konservasi, pembangunan berkelanjutan, pendidikan di Indonesia, dan peran sekolah dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengumpulkan data tentang peristiwa dari berbagai sumber, termasuk sumber pustaka. Informasi yang dikumpulkan dari penelitian sebelumnya digunakan untuk penulisan ini, yang didasarkan pada teknik pengumpulan data dokumentasi atau studi literatur. Selain itu, informasi ini dianalisis dan dijelaskan dengan bantuan sumber lain.

HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pendidikan berperan dalam mendukung upaya konservasi sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Di abad ke-21, dunia kita semakin kompleks, dan masyarakat global dihadapkan pada tantangan risiko, ketidakpastian, serta perubahan sosial yang semakin cepat (Sembiring et al., 2023). Pendidikan menjadi salah satu elemen penting dalam mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di berbagai bidang. Pendidikan konservasi turut berperan dalam upaya melibatkan generasi mendatang untuk menjaga kelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya secara seimbang dan harmonis melalui proses pendidikan. (Purmadi dkk, 2020; Pingking & Hussin, 2020)

SDGs sendiri adalah program global yang memprioritaskan pengakuan hak dasar manusia demi keberlangsungan hidup yang sejahtera. Pencapaian tujuan ini tidak hanya menjadi komitmen nasional, tetapi juga internasional, di mana pemenuhan hak dasar setiap warga negara dianggap sebagai tanggung jawab bersama. Komitmen terhadap SDGs juga didasarkan pada perkembangan dari Millennium Development Goals (MDGs), yang telah membawa dampak positif bagi masyarakat dunia dalam bentuk pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh (Pramesti & Nugraheni, 2024). Program SDGs dirancang agar lebih relevan dengan tantangan yang muncul saat ini dan di masa depan, termasuk masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati (Sulistiyastuti, 2017).

Pembangunan berkelanjutan berusaha menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam saat ini dan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Seperti yang diungkapkan oleh Nugroho dan Budianto (2021), pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan sumber daya alam dan menggunakannya secara bijaksana. Muhammad (2021) menambahkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya difokuskan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi saat ini, tetapi juga mengutamakan keberlanjutan sumber daya alam untuk menjamin kesejahteraan generasi yang akan datang. Prinsip-prinsip ini menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai prioritas dalam kebijakan nasional dan internasional untuk mencapai kemajuan yang tidak merusak lingkungan hidup kita.

Pendidikan memiliki peran penting dalam mencapai 12 dari 17 tujuan SDGs, termasuk dalam upaya pengurangan kemiskinan, ketimpangan, serta kesenjangan gender (Leontinus, 2022). Salah satu dasar pendidikan yang mendukung upaya ini adalah program Calistung (Membaca, Menulis, dan Berhitung). Program ini, yang diajarkan sejak dini di sekolah formal, memberikan landasan yang kuat dalam kemampuan literasi dan numerasi, yang esensial untuk keterampilan berpikir kritis dan komunikasi. Darman (2017) menegaskan bahwa pendidikan sangat penting dalam pengembangan karakter spiritual dan pembentukan kecerdasan intelektual, yang mendukung keberhasilan siswa dalam berbagai bidang kehidupan.

Selain program dasar dalam pendidikan, keberhasilan pendidikan juga sangat bergantung pada kualitas manajemen pendidikan dan kepemimpinan di sekolah. Kepala sekolah yang memiliki kompetensi, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi mampu membangun suasana belajar yang kondusif. Begitu pula, peran guru sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, aktif, kreatif, dan bermartabat (Pramesti & Trimurtini, 2024). Kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan seluruh warga sekolah menjadi kunci untuk membentuk lingkungan pendidikan yang berkualitas tinggi, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta menciptakan iklim sekolah yang positif dan produktif.

Pada tahun 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan konferensi tentang lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro, Brasil. Dalam konferensi tersebut, dinyatakan bahwa pendidikan berkelanjutan merupakan pendekatan yang perlu diterapkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan mencakup gagasan yang melibatkan analisis pembangunan dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan lingkungan (Amran et al., 2020; Suwanto et al., 2021).

Pendidikan berbasis konservasi menjadi pendekatan yang relevan dalam mendukung pencapaian SDGs, karena memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang pentingnya melestarikan sumber daya alam dan nilai-nilai budaya lokal. Nugraha (2019) menyatakan bahwa teknologi memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan berkelanjutan, terutama dengan semakin cepatnya perubahan yang terjadi di era digital ini. Pemanfaatan teknologi yang berbasis pada prinsip konservasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar melalui penggunaan aplikasi berbasis lingkungan, simulasi, dan alat-alat pembelajaran berbasis teknologi lainnya (Rachman, 2019). Dengan teknologi, pendidikan konservasi mampu memperkenalkan konsep-konsep konservasi yang lebih mendalam dan interaktif sehingga siswa terdorong untuk lebih aktif menjaga lingkungan.

Konservasi bukan hanya tentang menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bijaksana, termasuk di dalamnya pemanfaatan tumbuhan dan tanaman yang telah lama digunakan masyarakat Indonesia dari berbagai suku untuk berbagai keperluan, seperti obat-obatan, kosmetik, bahan baku mebel, hingga makanan (Aziz, Rahajeng, dan Susilo, 2018). Menurut Suherman, Giyanti, dan Anggraeni (2019), pendidikan konservasi menanamkan nilai-nilai sosial budaya pada siswa, membentuk pemahaman tentang pentingnya hidup berdampingan dengan alam. Pendidikan ini diharapkan dapat membentuk siswa yang berpikir kritis, memiliki kepedulian terhadap dampak sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi dari setiap tindakan yang mereka lakukan.

Dalam praktiknya, pendidikan konservasi dapat diwujudkan melalui berbagai program, seperti konservasi hutan, konservasi mangrove, dan konservasi pohon bambu, yang masing-masing memiliki manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Hutan, misalnya, dapat dijadikan sebagai tempat wisata alam yang berfungsi untuk konservasi sekaligus edukasi. Selain itu, hutan konservasi juga berfungsi sebagai lokasi penelitian, pendidikan, serta pelestarian budaya yang terkait dengan kearifan lokal (Sofia & Nugraheni, 2023). Dengan demikian, pendidikan konservasi yang terintegrasi dengan upaya pelestarian lingkungan tidak hanya mendukung keberlanjutan alam, tetapi juga mengajarkan siswa untuk menghargai dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal.

Dengan menggabungkan teknologi dan prinsip-prinsip konservasi dalam kurikulum pendidikan, siswa akan lebih memahami pentingnya menjaga keanekaragaman hayati serta dampak teknologi terhadap lingkungan. Konsep konservasi yang diajarkan di sekolah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari keseharian mereka, serta menginspirasi mereka untuk berkontribusi dalam menjaga alam.

Implementasi pendidikan berkelanjutan yang menggabungkan aspek konservasi dan teknologi untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs) sering menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Beberapa di antaranya meliputi aksesibilitas yang terbatas, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan berkelanjutan, keterbatasan sumber daya, kebutuhan akan perubahan kurikulum, serta tantangan teknologi yang dihadapi oleh para pendidik (Nugraha, 2019; Khotimah et al., 2019).

Masalah aksesibilitas muncul di banyak wilayah, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang, di mana tantangan dalam menyediakan akses pendidikan berkelanjutan yang merata sering terjadi. Faktor-faktor seperti infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, jarak geografis, dan kurangnya transportasi dapat menghambat akses pendidikan bagi sebagian komunitas. Kesadaran akan pentingnya pendidikan berkelanjutan juga dinilai masih rendah di sejumlah kelompok masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang manfaat positif dari pendidikan berkelanjutan serta kurangnya pengetahuan mengenai isu-isu lingkungan dan teknologi menjadi penghalang dalam menjalankan program pendidikan yang efektif (Faizah & Nugraheni, 2024).

Menurut (Siburian, 2024), berbagai hambatan tersebut dapat diatasi dengan menjalin kerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, merangsang inovasi, dan mempersiapkan generasi yang peduli, terampil, serta bertanggung jawab terhadap kelestarian

lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Melalui komitmen dan tindakan nyata, visi SDGs untuk menciptakan dunia yang berkelanjutan bagi semua dapat diwujudkan bersama.

Secara keseluruhan, pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam pencapaian SDGs melalui integrasi nilai-nilai konservasi dan pemanfaatan teknologi. Kepala sekolah yang efektif, guru yang kompeten, dan siswa yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar, semuanya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, aktif, dan kreatif, serta memfasilitasi terbentuknya karakter generasi mendatang yang peduli terhadap keberlanjutan (Pramesti & Trimurtini, 2024). Melalui pendidikan berbasis konservasi, Indonesia dapat mengembangkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Pendidikan yang memprioritaskan konservasi berpotensi untuk menjadi pilar penting dalam membentuk masyarakat yang tangguh, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global, sekaligus menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan lebih baik bagi semua pihak.

SIMPULAN

Pendidikan memegang peran penting dalam mendukung konservasi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai konservasi ke dalam kurikulum dan aktivitas pendidikan, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga kesadaran mendalam serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Pendidikan konservasi memberikan landasan bagi generasi muda untuk memahami dampak tindakan manusia terhadap alam dan mendorong mereka untuk berperilaku proaktif dalam melestarikan sumber daya alam. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan perlindungan lingkungan untuk memastikan kesejahteraan generasi mendatang.

Pendidikan konservasi mencakup berbagai pendekatan praktis, seperti kegiatan pembelajaran di luar ruang, proyek penelitian lapangan, dan program penghijauan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya pelestarian alam. Pendekatan ini mendukung prinsip-prinsip SDGs yang mengedepankan kerja sama antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Implementasi pendidikan berbasis konservasi ini tidak hanya menciptakan generasi yang paham secara akademis, tetapi juga individu yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan dan memiliki keterampilan praktis dalam pengelolaan sumber daya.

SARAN

Untuk memperkuat peran pendidikan dalam mendukung konservasi dan pembangunan berkelanjutan, penting bagi sekolah-sekolah untuk mengintegrasikan kurikulum berbasis lingkungan secara lebih luas. Kurikulum ini sebaiknya mencakup pengajaran mengenai pengelolaan sumber daya alam, dampak perubahan iklim, serta praktik pelestarian lingkungan yang konkret. Langkah ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara sekolah dengan para ahli lingkungan dan pengembang kurikulum yang berpengalaman di bidang konservasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam proses pembelajaran perlu diterapkan, seperti menggunakan simulasi digital terkait pelestarian lingkungan dan proyek-proyek energi terbarukan. Pembelajaran daring yang mengurangi penggunaan kertas juga dapat menjadi bagian dari upaya ini. Dengan pendekatan tersebut, siswa tidak hanya akan lebih memahami pentingnya konservasi, tetapi juga terdorong untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs yang menekankan kerja sama berbagai pihak dalam menciptakan masa depan yang lebih baik.

REFERENSI

- Amran, A., Jasin, I., Perkasa, M., Satriawan, M., Irwansyah, M., & Erwanto, D. (2020). Implementation of education for sustainable development to enhance Indonesian golden generation character. *Journal of Physics: Conference Series*, 1521(4).
- Aziz, I.R., Rahajeng, A.R.P. and Susilo (2018). Peran Etnobotani sebagai Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati oleh Berbagai Suku di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Megabiodiversitas Indonesia*. 54–57.
- Darman, R. A. (2017). Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas. *Jurnal Edik Informatika*, 3 (2), 73–87.
- Fitriyah, A., & Nugraheni, N. (2024). Peran Pendidikan Dalam Mendukung Sustainable Development

- Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 202–209. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11141726>
- Leontinus, G. (2022). “Program Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dalam Hal Masalah Perubahan Iklim Di Indonesia.” *Jurnal Samudra Geografi* 5(1):43–52. doi: 10.33059/jsg.v5i1.4652.
- Khotimah, Husnul; Astuti, Eka Yuli; Apriani, D. (2019). Pendidikan Berbasis Teknologi (Permasalahan Dan Tantangan). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 357–368.
- Milasari, D & Nugraheni, N. (2024). Mewujudkan Pendidikan Inklusif Dan Berkualitas Dalam. *Jurnal Penelitian Indonesia*, 1(3), 119–125.
- Muhammad, F. (2021). Analisis Keterkaitan Konservasi Lingkungan Dengan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah*, 9(2), 1–13.
- Nikkel Teymori, A., & Fardin, M. A. (2020). COVID-19 and Educational Challenges: A Review of the Benefits of Online Education. *Annals of Military and Health Sciences Research*, 18(3).
- Nugraha, A. (2019). Pentingnya Pendidikan Berkelanjutan Di Era Revolusi Indutri 4.0. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 2(1), 26–37.
- Nugroho, untung A. and Budianto, F. (2021). Perspektif Eksploitasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia. *Majalah Media Perencana*, 2(1), 51–67.
- Qodriani, R. N. L., Asrori, & Rusman. (2022). Implementasi Metode Pembelajaran Kuis Interaktif Berbasis Mentimeter pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam AlThariqah*, 7(2), 326–339
- Pramesti, C. A., & Nugraheni, N. (2024). Urgensi dan Capaian SDGs Bidang Pendidikan untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(3), 151–155.
- Pingking, A., & Hussin, R. (2023). Cabaran Pemuliharaan Hutan Melalui Pendekatan Penglibatan Komuniti Dan Pihak Berkepentingan Di Malaysia Dan Indonesia: Tinjauan Literatur. *Journal of Borneo Social Transformation Studies*, 9(1), 1-17.
- Purmadi, R. M., Santika, D. M. J., & Wulandari, A. S. (2020). Pentingnya pendidikan konservasi untuk menjaga lingkungan hidup (studi kasus di Desa Cidahu , Kabupaten Kuningan). *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(4), 602–606.
- Rachman, M. (2020). Konservasi Nilai Dan Warisan Budaya. *Indonesian Journal of Conservation*, 8(1), 30–39.
- Salam, A., Hamdu, G., & Nur, L. (2022). Penerapan Education for Sustainable Development (ESD) dalam Media Pembelajaran Elektronik di Kelas V Sekolah Dasar : Perspektif Guru Berkelanjutan atau Sustainable Development. *Pedadidaktika : Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 9(1): 242–253.
- Sembiring, I. B., Hadi, W., & Pramuniati, I. (2023). Penerapan Teknologi dalam Pembelajaran untuk Mendukung Implementasi SDGs di SDN 101867 Paya Gambar. *Seminar Nasional LPPM UMMAT: Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2(April), 1082–1091.
- Siburian, G. (2024). Analisis Konseptual Landasan Pendidikan dalam Konteks Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4935-4939.
- Sofia, A. N & Nugraheni, N. (2023). Hubungan Peran Konservasi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 07(02), 154–159.
- Suherman, S., Giyanti, S. and Anggraeni, S.P.K. (2019). Mural Di Lingkungan Sekolah Dalam Konteks Pendidikan Konservasi. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(2), 328-333
- Sulistiyastuti, D. R. (2017). Pembangunan Pendidikan dan MDGs di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2(2): 19-44.
- Suwarto, R. S., Sanjaya, Y., & Solihat, R. (2021). Implementation of education for sustainable development and pupils’ sustainability consciousness in Adiwiyata School and ESD-based school. *Journal of Physics: Conference Series*, 1806(1).
- Vilmala, B. K., Karniawati, I., Suhandi, A., Permanasari, A., & Khumalo, M. (2022). A Literature Review of Education for Sustainable Development (ESD) in Science Learning: What, Why, and How. *Journal of Natural Science and Integration*, 5(1), 35. <https://doi.org/10.24014/jnsi.v5i1.15342>

Yasir, M. and Hartiningsih, T. (2023). Studi Etnosains Keris Madura Dalam Pembelajaran Ipa Untuk Mengembangkan Karakter Konservasi Cagar Budaya. *Proceeding Seminar Nasional IPA*, 1–15